

**«ДОКАЗ ВІД ПИСАННЯ»: МОНОТЕЇЗМ ЯК КУЛЬТУРНА АНОМАЛІЯ
(ПРО ПОТЕНЦІАЛ ІСТОРІЇ ЯК РЕСУРСУ ХРИСТІЯНСЬКОЇ
АПОЛОГЕТИКИ)**

*Браво! <...> Ви повністю повторили думку
неспокійного старого Іммануїла з цього приводу.
Але ось курйоз: він вицент зруйнував усі п'ять доказів,
а потім, ніби кепкуючи над собою, спорудив власний шостий доказ*

*Кантівський доказ також непереконаливий.
І недаремно Шиллер твердив, що кантівські міркування
з цього питання можуть задовольнити лише рабів,
а Штраус просто сміявся з цього доказу*

Булгаков М. Майстер і Маргарита

Справді, доказ Канта є непереконаливим, так само як і всі п'ять класичних доказів буття Божого, що він їх спростував. Вони не здатні переконалити не лише поетів, які пишуть жахливі блюзнірські вірші, на кшталт Івана Бездомного, але й інтелектуалів. Утім, це й не докази в академічному розумінні, а скоріше вектори для думки – напрямки, куди може рухатися обмежене спекулятивне людське мислення.

Власне, віра й не потребує доказів.

Для Семена Франка, наприклад, Бог – це самоочевидність. Саме існування людської особистості, яка шукає сенс свого життя за межами емпіричної природи, вже свідчить про її онтологічну належність до іншого світу.

Ігумен Нікон Воробйов описує зустріч з Богом як осяяння світлом, яке розсіяло морок його безпросвітнього життя, немов сонце після довгих сутіноків. При цьому для зовнішнього спостерігача нічого не відбувалося: Нікон просто сидів у своїй кімнаті. Він думав про те, що все життя шукав сенс

власного існування і Бога, але не знайшов їх. У пориві розпачу вигукнув: «Ти існуєш чи ні? – мені більше нічого не треба в житті, тільки знати це!» І раптом це сталося: Бог відкрився йому у невимовний спосіб.

Митрополит Антоній (Сурозький) ще в юності, сидячи у своїй кімнаті й читаючи Євангеліє від Марка, раптово відчув фізично, що поруч з ним стоїть Той, про Кого він читав. Це не було галюцинацією чи видінням – він не був схильний до фантазій і навіть не був віруючим у той момент. Тієї ж миті його життя змінилося назавжди.

Святий Силуан Афонський, нещодавно канонізований, вже будучи ченцем на Афоні, довгий час страждав від почуття покинутості Богом. Страждання були болісними. Він майже зневірився в тому, що Бог милостивий і почує його молитви. І раптом він побачив живого Христа в храмі. Як це сталося – відомо лише преподобному та його Богові.

Усі ці випадки, яких безліч, є індивідуальними, а тому вони не можуть

бути доказами, в кращому разі – внутрішніми нарративами «для своїх».

Людині, яка шукає відповіді на вічні екзистенційні питання, завжди хочеться більше, ніж чиясь упевненість у «самоочевидності» Бога. Хочеться саме доказів: чогось цілком певного, доступного та достовірного, що можна пред'явити в дискусії чи просто стати на твердий фундамент віри.

Те, що я пафосно назвав «доказом від Писання», більш коректно його можна було би назвати історико-текстологічним аргументом, бо факти, на які воно спирається, є реальними й зафіксованими в біблійному тексті. Ці факти не вигадані, не спекулятивні, а цілком очевидні й придатні до об'єктивної верифікації.

Моя головна теза полягає в тому, що біблійний Бог не міг бути породженням ані індивідуальної, ані колективної людської уяви. Він не був іманентним суспільству, яке змушене було повірити в Нього під впливом унікальних теофаній.

Аграрно-скотарське суспільство стародавніх євреїв, що існувало півтори тисячі років до н. е., не мало ані світоглядних, ані культурних передумов для того, щоб самостійно створити образ особистісного Бога-Творця – трансцендентного світові, який створив усесвіт *ex nihilo*, відмінний від Його природи й здатний до самостійного розвитку. Цей Бог вимагав від людей вчинків, що суперечили їхнім бажанням, і відкривав їм істини, немислимі в архаїчній свідомості.

На відміну від антропоморфних божеств давнини – Зевса, Мардука, Іштар, Ваала чи Крішни, – біблійний Бог не був зліпком людської природи, «створеним за образом і подобою» людей. У єврейської культури просто не було семантичного й символічного інструментарію та ресурсу для конструювання такого образу. Він самодостатній, і його походження не можна

пояснити зсередини ментального універсуму стародавнього Ізраїлю.

Що особливого в біблійному Богові?

Ягве в Біблії принципово відрізняється від антропоморфних богів давнини. Він не просто «надлюдина», а абсолютно інший, не пов'язаний природними циклами. Він не має міфологічних аналогів. Його заповіді – наприклад, заборона ідолопоклонства, етичний монотеїзм – не випливають із природних бажань чи страхів стародавнього суспільства.

Сусідні релігії – ханаанські, вавилонські – були політеїстичними й натуралістичними. Раптова поява монотеїзму з акцентом на моральність, а не на ритуальну магію, виглядає аномалією. Навіть якщо провести паралелі з єгипетським Атоном за часів Ехнатона, там не було особистісного одкровення та історичного нарративу, подібного до того, що ми бачимо у Старому Завіті.

Ідея творіння з нічого була відсутня в стародавніх міфах, де всі боги щось формують із хаосу. Це суто біблійна концепція. Заповіді Старого Завіту – скажімо, любов до чужинця (Лев. 19:34) – не мають аналогів у стародавньому світі, буквально пронизаному ксенофобією. Звідки в скотарів XV століття до нашої ери такі ідеї? Навіть для Арістотеля, який жив на тисячоліття пізніше в набагато цивілізованішій частині світу, чужинець – варвар, не зовсім людина, а скоріше щось типу тварини чи сільськогосподарського знаряддя.

Бог, Який говорить із Мойсеєм і пізнішими пророками, не здається персоніфікацією якихось природних сил. Він Особа, ревнива, войовнича й милуюча водночас. Його також не можна назвати антропоморфним відображенням суспільства. Він радикально відмінний від тих, хто змушений був у Нього повірити. Він не компліментарний, висуває вимоги, які єврейське

суспільство важко сприймає або навіть зустрічає з протестом. Мораль та етика, що вимагалася Богом від євреїв, не були продуктом їхньої культури й ментальності – скоріше навпаки. Нова мораль, позбавлена звичного магізму, нав'язувалася силою, іноді й жорстоким насильством, як у випадку з бунтом проти Мойсея adeptів золотого тільця.

Бог євреїв не просто сильніший за інших богів, а єдиний, не пов'язаний із жодним народом, місцем чи природним циклом. Його ім'я – Сущий. У Нього немає конкурентів, Він твоить світ і Йому при цьому ніхто не заважає. Сонце, місяць, зірки при цьому – не ангели й не міфічні істоти, а всього лише технічні компоненти світу, створеного з нічого. На відміну від міфологічних богів, які живуть у циклічному ритмі «вічного повернення», Бог Ізраїлю діє в лінійному, неповторному, історичному часі. Світ Біблії не чарівний, не казковий, це світ динамічної історії, в який Бог втручається лише за крайньої необхідності, надаючи природним і соціальним подіям розвиватися за власними законами.

Він ніби шукає можливості вплинути на перебіг історії так, щоб це було якомога менш помітно, щоб Боже-ственне втручання не реєструвалося як об'єктивно чудесна подія, щоб для сторонніх це виглядало як збіг, низка випадковостей. Бог охороняє свободу людини від примусової сили Власної очевидності, відкриваючи семантичний простір для безлічі інтерпретацій того, що відбувається.

Більше того, Його чудеса вкладаються в норми статистичних закономірностей проявів чудесного та надприродного, що було характерно для ієрофаній будь-яких інших релігій. Варто згадати хоча би епізод зі зміями-конкурентами:

Мойсей та Аарон прийшли до фараона [та до його слуг] і зробили так, як наказав [ім] Господь. І кинув Аарон свій жезл перед фараоном та перед його слугами, і він перетворився на змію.

І покликав фараон мудреців [египетських] та чарівників; і ці єгипетські чарівники зробили те саме своїми чарами: кожен із них кинув свій жезл, і вони перетворилися на змії, але жезл Аарона поглинув їхні жезли (Вих.7:10-12)

Якби старозавітній образ Бога був «соціальним замовленням», народ легко прийняв би таку релігію. Але в Біблії ми бачимо постійний бунт: варто згадати золотого тільця (Вих. 32), безперервне захоплення ханаанськими культами (Суд. 2:11-13, 1 Цар. 18) або пророків, яких убивають за їхні викриття гріха та ідолопоклонства (Єр. 26:20-23). Віра в Ягве вочевидь не була природною для ізраїльтян – культурний контекст завщято опирався старозавітному монотеїзмові.

Ще одна аномалія Старого Завіту в політеїстичному оточенні – це біблійне мовчання про посмертну долю людини. Якби Старий Завіт був плодом людської фантазії, він відображав би ті самі тенденції, що й міфології стародавніх народів. Наприклад, єгипетська «Книга мертвих» докладно описує шлях душі після смерті, месопотамські міфи розповідають про богів підземного світу, а географія царства Аїда була добре відома з грецької міфології.

Однак у Біблії подібні фантазії відсутні, невже євреям це питання було не цікаве? Навряд чи. Їм не дозволялося вникати в цю таємницю до часу. Богослови вказують на «мудре мовчання» Біблії з теми, яка за логікою речей мала б найбільше цікавити людину, що вперше почала мислити в морально-етичній системі координат. Але Бог у моральному досвіді людини вирішує розділити дві речі, які дотепер інтуїтивно здаються взаємопов'язаними: виконання Його волі та посмертну відплату, тобто нагороду за праведне життя.

Історія Йова руйнує язичницьку торгівельну логіку «зважування» на терезах заслуг та нагороди, вона показує, що праведник зусиллям своєї волі повинен і може стояти в добрі заради

самого добра, а не заради відплати за праведність у цьому чи потойбічному світі. У моральній автономності людини добро наповнюється вищим етичним змістом і самоцінністю. Як висловився в книзі «Православне вчення про спасіння» архієп. Сергій (Страгородський), *«істинний християнин волів би бути святим і страждати, ніж вічно блаженствувати і грішити..., найвище благо людини полягає у святості»*.

З точки зору християнського богослов'я, мовчання Старого Завіту про загробне життя набуває додаткового сенсу у світлі Нового Завіту. Воно могло бути навмисним, щоб розкриття цієї істини відбулося саме через Христа. Потойбічне життя і воскресіння стають не просто догматом, а особистим одкровенням в Ісусі Христі, Який говорить: «Я є воскресіння і життя» (Ів. 11:25). Мовчання Старого Завіту провіщає повноту одкровення, яка стає доступною лише через Христа. До Воскресіння рай був закритий навіть для праведників, душі яких вирушали до шеолу, так само як і душі грішників. Імовірно, «мудрість Біблії» полягала у тому, щоб зайвий раз не бентежити людей дохристиянської доби, залишаючи місце для надії.

Стиль спілкування Ягве з людьми: «засіб комунікації – це і є повідомлення»

Найбільш вражаючим видається стиль спілкування біблійного Бога з людьми. Коли Ягве вів розмову з Мойсеєм про його місію, Він дав йому знамення, якими той міг переконати одноплемінників, що говорить від імені Бога Авраама, Ісаака та Якова. Мойсей почав перечити їй відмовлявся, посилаючись, окрім страху, на своє недорікуватість. Бог міг би просто виправити Мойсея – дати йому красномовство, яким пізніше Він обдарував Єремію чи Єзекіїля. Але Він цього не робить. Натомість Він вбудовується в людські обмеження, ви-

користовуючи Аарона як «уста» Мойсея (Вих. 4:10-16). Бог не пригнічує особистість, а співпрацює з нею, навіть якщо це ускладнює Його плани. Він не робить Мойсея суперменом, але знаходить рішення в межах його обмеженої слабкої природи.

Це справляє враження надзвичайно обережного ставлення Бога до факту людської свободи. Там, де можна обійтися людськими силами, Бог не бажає без потреби втручатися в перебіг людської історії. Він робить це тільки тоді, коли людина своїми зусиллями вже нічого не може зробити.

При цьому Він, як Бог, вкрай незручний і непоступливий у моральних питаннях. З Ним неможливо домовитися про компроміси. Цю Свою вкрай неприємну для людей рису Він зберігає протягом усього часу стосунків із людством. Він не еволюціонує, не змінюється, залишаючись самототожним, незважаючи на те, що біблійні тексти писалися величезною кількістю авторів, які жили впродовж багатьох сотень років. З часом Бог не стає «зручнішим» – навпаки, пророки проголошують дедалі більш абсолютні й важкі істини, які викликають народний протест. А Христос доводить моральні норми вітхозавітньої доби до максимуму.

Він не слугує політичним інтересам: царі Давид і Соломон критикуються, а народ карається за гріхи, навіть якщо це підриває національну гордість. Біблійний Бог не робить людей маріонетками, навіть пророки дискутують із Ним (Авраам – Бут. 18:23-33, Йов – Йов. 42:7), і Він дозволяє людям сперечатися, ставити незручні запитання, зокрема про теодіцею. Він не пригнічує свободу, а перетворює її зсередини, як в історії із Закхеєм (Лк. 19:1-10). Бог вступає в діалог, залишаючи людині простір для відповіді. Він не потребує пригнічення Своїх створінь, щоб утвердити Свою владу.

Саме такі діалоги – між Ягве та Його пророками, які дискутують із

Ним, не погоджуються і навіть намагаються торгуватися (згадаймо, як Авраам торгується за Содом – Бут. 18:23–33), – неможливі в інших стародавніх культурах. Бог скоріше вмовляє Мойсея розпочати місію, ніж примушує, нагадуючи йому про віру Авраама, Ісаака та Якова.

Він завжди залишає вибір і обмежує Свою всемогутність, щоб виявилася людська воля. Це дивовижно, якщо розуміти логіку так званих «природних релігій». Бог не перетворює фараона на маріонетку, а робить його серце жорсткішим лише після того, як той сам уперто чинить опір Божому повелінню (Вих. 8–11). Він приймає відмову Ізраїлю від прямої теократії (1 Сам. 8:7) і дає їм царя, хоча це не Його політичний ідеал. Він не пригнічує свободу, тому що любов потребує вибору – на відміну від магічних культів, де богів «змушують» діяти через ритуали.

Цей образ не міг виникнути «природно» – він потребує реального Одкровення, яке ламає всі культурні шаблони. Такий Бог не міг бути «вигаданим» – Він міг тільки відкрити Себе.

Якби монотеїзм був результатом поступової еволюції, ми очікували би знайти перехідні форми, наприклад, сліди генотеїзму (поклоніння одному богові при визнанні інших). Хоча в ранніх текстах Старого Завіту є натяки на генотеїзм (наприклад, згадки інших богів у Вих. 15:11), біблійний нарратив швидко переходить до суворого монотеїзму, проголошуючи Ягве єдиним Богом (Повт. 6:4). З точки зору теорії «дзеркала», згідно з якою божество народу є відображенням самого народу, культ Ягве – Бога поза часом і простором, Творця й Володаря Всесвіту – не піддається поясненню. Маленьке плем'я, яке намагалося вижити в пустелі, перебуваючи на межі зникнення, не мало жодних глобальних амбіцій, щоб відобразити їх в образі такого Бога.

А що було на іншому боці – у світі релігійних закономірностей?

Стародавні боги не виявляли поваги до людини та її свободи. Зевс, Одін, Ваал насильно підкоряють людей своїй волі: вони роблять пророків одержимими, повністю позбавляючи їх власної волі. Пророки й жерці стають лише безвільними «рупором» божества, подібно до Дельфійського оракула, який викикує в трансі беззмістовні фрази та слова, які потребували «інтерпретації» та «перекладу» (звернення до народу біблійних пророків – зрозумілі та логічно побудовані відповідно до правил тогочасної риторики, навіть коли йшлося про складні пророцтва в алегоріях).

Язичницькі боги не ведуть переговорів – вони дають накази, а люди покійно їх виконують або зазнають покарання. Боги безупинно борються між собою, розчленовують одне одного, одружуються, розлучаються, зраджують. В «Енума Еліш» Мардук вбиває Тіамат; Кронос каструє Урана, який був одружений зі своєю матір'ю Геєю; а з самим Кроносом воює його син Зевс, який відправив батька до Тартару. Сини Пуруші, своєю чергою, розрізають свого батька на частини, створюючи з них як усесвіт, так заодно й індійське суспільство.

Боги часто обманюють, як Локі в скандинавських міфах, або примхливо й непередбачувано змінюють правила, як Іштар у міфі про Гільгамеша. Стародавні боги – аморальні політики та вправні маніпулятори: людина для них засіб, але не мета. Вони не дають людям жодних моральних норм, навпаки, показують приклади аморальності. Локі, приміром, бог хитрощів, обману, бешкетництва та підступності, класичний трикстер. Він порушує встановлені порядки, але не завжди зі злих міркувань, а часто задля забави чи користі богів. Він нагадує грайливого й злодіюватого Крішну, який любив усілякі витівки та бешкетництво.

Контраргумент

Єдиний можливий контраргумент проти нашої тези полягає в припущенні, що унікальний образ Бога сформувався під впливом соціальної потреби в стратегії проти асиміляції в умовах язичницького оточення.

Однак тут постає фундаментальне питання про первинність і вторинність. Що було первинним: унікальний досвід віри та спілкування з Богом, який потім сформував стратегію євреїв проти асиміляції, чи потреба протистояти язичницькому оточенню породила відповідний образ Бога? Зрештою, чому в сусідів євреїв не було потреби в подібній стратегії і вони тяжіли до «інклюдії»?

Розглядаючи історичну послідовність, слід зазначити, що стратегія євреїв проти асиміляції була вкрай контринтуїтивною для стародавнього світу. Зазвичай релігійне змішування було нормою: народи охоче приймали й інтегрували чужих богів, особливо могутніх покровителів сусідніх цивілізацій. Єгиптяни, вавилоняни, греки та римляни повсюдно демонстрували релігійний синкретизм. Аммонітяни, моавітяни, едомітяни та інші народи Близького Сходу слідували типовій для регіону моделі політеїзму, де боги (наприклад, Хамос у моавітян або Молох у аммонітян, який вимагав дитячих жертвоприношень) були тісно пов'язані з племінною ідентичністю, землею та ритуалами. Ці боги не закликали любити й прощати ближніх, не вимагали радикальної моральної реформи або відмови від інших культів. Молох (Мілком) зображався у вигляді статуї з людським тілом і бичачою головою, яка простягала руки, приймаючи криваві жертви: це все, чого він вимагав від людей.

Ось як В.В. Болотов описував релігію стародавніх римлян, її «інклюдизм», цілком нормальний у тому світі. Дозволимо собі довгу цитату з його

праці «Лекції з історії Давньої Церкви»:

«...Визнаючи релігію державною, римляни поважали й релігії інших народів і не претендували на виняткове її панування. Підкореним народам вони залишали їхню релігію, будь-які зміни тут вони вважали святотатством; римські боги вживалися поруч з іншими богами. До того ж усі політеїстичні релігії не виняткові, і римляни ототожнювали богів різних народів зі своїми богами, і якщо деякі боги не могли бути ототожнені, то вони були висміювані, але не переслідувані (культ тварин у Єгипті). Історія Риму є історією поступового розвитку civitas Roma від незначної республіки до величезної всесвітньої монархії. Для того, щоб завоювати те чи інше місто, римляни намагалися задобрити, так би мовити, переманити у свій табір богів цього міста, і в міру того, як завойовувалися нові області, розширювалося римське небо, римський пантеон. Юлій Цезар про галльських, Тацит про германських богів говорять як про богів римського пантеону під римськими іменами. Навіть коли вони підкорили собі Грецію, то й тутешня релігія виявилася вельми подібною до римської, так що швидко відбулося ототожнення Юпітера із Зевсом, Мінерви з Афінною Палладою та ін. Звідси й утвердився звичай – приймати богів переможених народів у свій пантеон. Коли завоювання поширилися на схід, то ототожнювати римських богів з богами східних народів, у яких релігія була вельми відмінна від римської, стало справою важкою. Але римляни, не роблячи підкорених народів римськими громадянами, не зобов'язували їх сповідувати й римську релігію. Вважалося цілком достатнім і того, якщо вони залишаються вірними старим богам...

У релігійній римській політиці каменем спотикання стало підкорення єврейського народу. У римському пантеоні були зібрані національні боги всіх підкорених народів, що робилося з метою асиміляції останніх; лише одного єврейського Ягве не було: євреї не дозволяли Його зображення й самі наполегливо ухилялися від поклоніння римським богам. Намагалися ототожнити Ягве, на підставі звукової спорідненості, з Zeus Sabazios, якого шанували в середній Малій Азії: в Асії, Памфілії, Ісаврії, Пісидії та ін.: там він

був у великій славі. Але тут ми бачимо скоріше непорозуміння, ніж тенденцію. Але для євреїв у римлян були виправдання; релігія євреїв була релігія національна й до того ж стародавня, зазіхати на яку вважалося нечестям; до того ж євреї займали важливий політичний клин, що був для Риму оплотом для східних завоювань. Відтак єврейську релігію римляни, скріпивши серце, визнавали релігією дозволеною (licita). Цю пільгу надали єврейському народові тим охочіше, що обряди їхні здавалися дивними й брудними, і тому думали, що вони не матимуть прозелітів серед інших народів і можуть лише відитовхувати всякого гордовитого аристократа-римлянина. Тому єдинобожся юдея було йому надано».

Чому ж у євреїв, які жили в подібних умовах, виникла концепція Бога, яка не тільки не відображала їхню ментальність, але й суперечила їй? Чому ця концепція протилежна всьому, що знав стародавній світ? На загальному соціокультурному тлі єврейський опір інклюзивістському політеїзму виглядає справді аномальним.

Більше того, така стратегія часто виявлялася політично не вигідною, призводячи до конфліктів з імперіями, ізоляції та переслідувань. З прагматичної точки зору подібна модель поведінки мала б зникнути через кілька поколінь, бо вона суперечила принципу адаптації, що дозволяв іншим народам виживати в довколишньому світі. Якби образ Бога був продуктом культурної стратегії, він скоріше виправдовував би синкретизм, ніж протистояв йому.

Той факт, що ця стратегія виживала тисячоліттями всупереч усім соціальним і політичним умовам, потребує переконливого пояснення. Саме тому гіпотеза про первинність релігійного досвіду як джерела такої стійкості пояснює як виникнення, так і дивовижну живучість цієї культурної моделі.

Викладений аргумент, заснований на контекстуальному аналізі Писання, базується на принципі достатньої під-

стави: настільки радикальна й стійка аномалія потребує адекватної причини. Гіпотеза про адаптивну стратегію не витримує критики, тому що монотеїзм був надто «витратним», щоб стати просто прагматичним рішенням. Поведінка євреїв становить собою не просто культурну особливість, а фундаментальну суперечність базовим законам соціальної еволюції. Ніщо в умовах життя євреїв – ані їхня географія, ані економіка, ані соціальна структура – не вирізняє їх поміж інших семітських племен, окрім віри в Ягве. Ця віра не була природним продуктом їхньої культури, а скоріше формувалася під впливом теофаній, пророчих одкровенень та історичних подій, які вони інтерпретували як Божественне втручання. Зазвичай культури або асимілюються з панівними системами, або зникають. Виживання через принципове відокремлення впродовж тисячоліть – феномен, який потребує пояснення за допомогою чогось, що перевершує звичайні соціокультурні механізми.

"Нормальні", "зручні" боги створюються для зручності людей, але євреї приймають "незручного" Бога, що вказує на реальність досвіду зустрічі з «Іншим», а не на проєкцію своїх бажань.

Складність полягає в поясненні цього аргументу людям, які не мають уявлення про порівняльне релігієзнавство, і це ключова місіонерська та апологетична проблема. Професійна історична призма, яка вказує на задокументовану культурну аномалію, робить цей довід особливо переконливим. Однак його сила залежить від глибини розуміння того, наскільки нетиповим у стародавньому світі був біблійний образ Бога і наскільки унікальними, навіть парадоксальними, були його стосунки з людьми. Для цього потрібна не просто історична та релігієзнавча ерудиція, а й усвідомлення логіки соціокультурних процесів.